

ВХОДЯЩАЯ И ИСХОДЯЩАЯ ЛОГИСТИКА: ПРОЦЕССЫ, РАЗЛИЧИЯ И СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Д.Р. Доминов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7333131>

Аннотация. Принцип системного подхода позволяет оптимизировать материальный поток на всем пути его продвижения от первичного источника сырья до конечного потребителя. В результате все звенья логистической цепи действуют как единый механизм. Приведено общее понятие о логистике, раскрыты процессы, которые затрагивают входящую и исходящую логистику. Приведена взаимосвязь при формировании цепочки поставок и различия между входящей и исходящей логистикой. Предложены способы оптимизации процессов в цепочке поставок.

Ключевые слова: логистика, входящая логистика, исходящая логистика.

Логистика координирует движение и хранение ресурсов, таких как товары, оборудование и инвентарь. Для производителей логистика начинается с поступления сырья и его доставки в виде готовой продукции к клиентам [1].

Логистика является основой цепочки поставок и имеет важное значение для успеха компании. Хорошо организованная логистика может сократить расходы, сэкономить время, помочь удовлетворить потребности клиентов и повысить репутацию бренда.

Эффективная логистика является ключом к управлению цепочкой поставок, сложной сетью организаций, отдельных лиц, деятельности и ресурсов, необходимых для поставки услуги или продукта.

Входящая логистика — это действия, предпринимаемые бизнесом для приобретения сырья или товаров у поставщика или склада, а также данные, полученные в результате этих действий. Вот некоторые ключевые особенности входящей логистики:

- Закупка материалов: входящая логистика покрывает затраты и процессы закупки сырья у поставщика для использования компанией при производстве своей основной продукции.
- Получение материалов: входящая логистика также охватывает процесс получения сырья на предприятиях компании, включая расходы на доставку и комиссию поставщика за сырье.
- Назначение материалов: входящая логистика охватывает распределение сырья по складам, рабочим площадкам или производственным центрам,

включая затраты на хранение или транспортировку для перемещения сырья.

– Возврат или обмен: входящая логистика также охватывает возврат или обмен, или «обратную логистику», включая стоимость возвратов и обменов и обновление запасов.

Исходящая логистика — это действия, предпринимаемые любым бизнесом для доставки конечного продукта своим клиентам, и данные, полученные в результате этих действий. Исходящая логистика обычно охватывает продукты, поступающие из производственного или исполнительного центра, в дополнение к:

– Обработка заказов: Исходящая логистика охватывает обработку заказов клиентов с момента, когда клиент размещает заказ, до момента его выполнения из центра выполнения или производственного центра компании.

– Доставка товаров: исходящая логистика также охватывает доставку товаров из производственных или центров исполнения покупателю, а также затраты или другие факторы, влияющие на практику доставки.

– Упаковочные продукты. Исходящая логистика охватывает упаковку продуктов, включая трудозатраты, необходимые компании для упаковки своих продуктов, время, необходимое для этого, и затраты на упаковку.

– Хранение продуктов: Исходящая логистика также может охватывать любые товары, которые компания отправляет на хранение, например, избыточные запасы, и включает стоимость хранения и доставки, а также стоимость хранимых товаров [2].

Исходящая и входящая логистика служат одной цели, а именно перемещение или получение груза, используя при этом материальные, информационные и финансовые потоки (Рис.1).

Неся ответственность за ущерб и обязательства, связанные с товаром, ответственность входящей и исходящей логистики может меняться в зависимости от того поступает ли продукт или отгружается. Организация поставляющая сырье для бизнеса, может нести ответственность за сохранность груза до передачи его получателю, что дает гарантию того, что сырье будет доставлено в целостности, и в случае нанесения ущерба сырью при транспортировке, материальную компенсацию будет выплачивать поставщик сырья. Таким образом это залог того, что получатель получит сырье и что оно пригодно для использования. В

случае отправки готового продукта в магазин, ответственность за порчу продукта в процессе доставки несет владелец продукта.

Рисунок 1

Существует практика, основанная на рекомендациях международной торговой палаты (ICC) [3] за доставку товара на международном уровне, в которой приводится, что ответственность за отправленный товар несет покупатель товара, а не продавец.

Немаловажным различием между исходящей и входящей логистикой заключается в их роли в цепочке поставок. Работа входящей и исходящей логистикой осуществляется отдельно друг от друга, исключением является случаи слияния или интеграции. К примеру, когда производителю приобретает место добычи сырья и далее из сырья производит готовый продукт, то есть так называемая «вертикальная интеграция цепочки поставок» [4]. Данный метод минимально сокращает затраты на цепочку поставки, тем самым повышается эффективность и стабильность поставки (Рис.2). Также возможно интегрировать в данную вертикальную цепочку поставки средства доставки груза, что исключает участие посторонних перевозчиков.

Рисунок 2

Таким образом входящая и исходящая логистика могут представлять два совершенно разных бизнес-процесса. Поставка может инициироваться

разными службами со своими особенностями, осуществляться разными типами транспорта, разными перевозчиками. Это обуславливает свои особенности по взаимодействию с другими информационными системами. Перевозки на производственных предприятиях связаны с большими объемами, и необходимо понимать, какой транспорт и в каком количестве потребуется.

Автором предложена оптимизация процессов перевозки, которая может осуществляться следующими способами:

1. Автоматизация. Автоматизация процессов содержит в себе оптимизацию маршрутов доставки с использованием интеллектуального программного обеспечения. Это может повысить производительность за счет отслеживания груза, операций, связанных с перемещением груза на складе.

2. Разработка международных стандартов. При доставке груза часто пользуются услугами нескольких поставщиков, что затрудняет их согласованность. Для решения этой проблемы необходимо разработать и внедрить руководство, которое позволит избежать сбоев в цепочке поставок.

Входящая логистика содержит данные или процессы доставки сырья и товаров в компанию, таким образом работники, работающие в цепочке поставок на входящей стороне бизнеса взаимодействуют только с поставщиками. Работники, работающие на исходящей стороне, взаимодействуют с клиентами, которые заказывают конечный продукт.

Таким образом разнонаправленность исходящей и входящей логистики требует от сотрудников разных подходов и навыков. К примеру, у менеджера ответственного за входящую цепочку поставки может быть больше опыта в управлении расходами и в заключении договоров о стоимости с поставщиками, тогда у менеджера, работающего по направлению исходящей цепочки поставок больше опыта во взаимодействии с клиентами.

Список литературы:

1. Кушнир А. М. Тенденции и особенности грузовых перевозок железнодорожным транспортом в современных условиях // Transport business in Russia. – 2016. – No 5. – С. 117–120.
2. Исходящая и входящая логистика: подробное руководство [<https://buom.ru/ishodyashhaya-i-vhodyashhaya-logistika-podrobnoe-rukovodstvo/>].

3. Standard ICC Arbitration Clauses [<https://iccwbo.org/publication/standard-icc-arbitration-clauses-russian-version-2/>].
4. Вертикальная интеграция [<https://scmpo.ru/slovar/r3/>].

